
Mål og handlingsplan for den Nationale Strategi for Data Management baseret på FAIR Principper - 2025

- Mandatperiode II, 2023-2025¹

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion.....	4
2. Følgegruppens overordnede tids- og leveranceplan	7
3. Mål og handlinger som støtter kommunikation og videndeling	8
Intern og ekstern kommunikation:	9
4. Arbejdsgruppernes forudsætninger.....	10
5. Mål og handlinger forholdt til indsatsområder under FAIR Følgegruppens arbejdsgruppe:	
A. Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management	11
6. 5 Mål og handlinger forholdt til indsatsområder under FAIR Følgegruppens arbejdsgruppe:	13
B. Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring.....	13
7. Mål og handlinger forholdt til indsatsområder under FAIR Følgegruppens arbejdsgruppe:.....	
C. FAIR finansieringsplan	16
8. Mål og handlinger forholdt til indsatsområder under FAIR Følgegruppens arbejdsgruppe:.....	18
D. Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden.....	18
9. Mål og handlinger forholdt til indsatsområder under FAIR Følgegruppens arbejdsgruppe:	
E. Sikkerhedsaspekter for samarbejde om FAIR data	21
10. Mål og handlinger forholdt til indsatsområder under FAIR Følgegruppens arbejdsgruppe:	
F. Datas værdisætning.....	23
11. Afsluttende bemærkninger.....	27

Terminologi/akronym	Beskrivelse
AAAI	Authentication, Authorization, and Accounting Infrastructure
CISO	Chief Information Security Officer
DeiC	Danish e-Infrastructure Consortium
DM	Data management
DMP	Data management plan
EOSC	European Open Science Cloud
EU	European Union
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
IPR	Immaterielle rettigheder
PID	Persistent Identifier
TDR	Trusted Data Repository
UFS	Uddannelses og Forskningsstyrelsen
URIS	Udvalget om Retningslinjer for Internationalt forsknings- og innovationssamarbejde

1. Introduktion

Denne handlingsplan er en del af en række leverancer under den nationale strategi for data management baseret på FAIR-principperne² i anden mandatperiode. Nye læsere opfordres til at besøge Zenodo³ for at få en mere detaljeret indblik i historikken og tidslinjen for den danske nationale strategi for data management, der dækker både den første og anden mandatperiode.

Strategiens omfang

Strategien gælder for offentligt finansierede forskningsdata, defineret som resultaterne af forskning finansieret af offentlige midler eller forskning udført af offentlige institutioner, eventuelt med inddragelse af privat finansiering.

Indsatsområder 2025

Indsatsområderne er stort set de samme⁴ som i 2024, men målene, handlingerne og tidsplanen adskiller sig fra dem i 2024.

FAIR Følgegruppens kommissorium for mandatperioden for 2023-2025 indeholder nærværende indsatsområder:

1. Hvorledes arbejder forskellige fagdiscipliner med implementering af FAIR principperne i forskningspraksis? For eksempel i deres fagspecifikke workflows, værktøjer etc., evt. med inspiration fra/i samarbejde med internationale forskningsmiljøer?
2. Hvilke politikker samt motiverende og understøttende indsatser findes der til at understøtte adgang til og genanvendelse af forskningsdata, blandt andet ved brug af Persistent Identifiers (PID) til digitale forskningsobjekter (data, software, instrumenter, publikationer med mere)?
3. Beskriv bedste praksis for data governance og -politikker/retningslinjer til varetagelse af det overordnede ansvar for data også efter, at forskere har forladt institutionen og/eller projektf finansieringen er ophørt.
4. Hvilken infrastruktur er til rådighed for langtidsbevaringen (+10 år) af forskningsdata af enhver art på nationalt niveau, og hvordan sikres sammenhæng og samarbejde mellem forskningsinstitutionerne, DeiC og Rigsarkivet om langtidsbevaringen?
5. Hvorledes kan tjenester for data management planer fortsat udvikles nationalt og internationalt, gøres maskinlæsbare og anvendes i forbindelse med anmeldelse af forskningsdata til Rigsarkivet?
6. Det uddybes, hvorledes forskningsinstitutionerne arbejder med sikkerhedsinfrastruktur (Authentication, Authorization and Accounting Infrastructure, AAAI) specifikt og specielt for sensitive data med henblik på, at også disse kan gøres FAIR.

² National FAIR-Strategy <https://www.deic.dk/da/data-management/National-FAIR-strategi>

³ [Danish National Strategy for FAIR implementation 2022](#) and [Danish National Strategy for FAIR implementation 2023-25](#)

⁴ Fokusområderne 8, 15 og 17 blev omformuleret i ultimo 2024 for bedre at passe kontekst og udviklingen inden for områderne. For detaljer om ændringerne henvises der til [årsrapporten for 2024](#). Derudover har Arbejdsgruppe E omnummereret fokusområderne fra det [oprindelige kommissorium](#), således at fokusområde 14 nu er 15, 15 er nu 16, og 16 er nu 14.

7. EU-Programmer (fx Horizon Europe) stiller i forbindelse med ansøgninger krav til bevillingsmodtagere om udformning af datamanagementplaner. I hvilken udstrækning kan nationale forskningsfonde have gavn af at følge denne praksis?
8. Hvordan sikres det, at de forskningsdata og øvrige elektroniske objekter, der lægges til grund for publicerede forskningsresultater, bliver gemt i henhold til FAIR principperne efter projektets ophør med som minimum en Persistent Identifier (PID) og offentligt tilgængelige metadata, selv når data ikke er åbent tilgængelige?
9. Hvilke omkostninger til datahåndtering kan medtages i budgetterne?
10. Hvilke kompetenceprofiler har forskningsinstitutionerne opstillet for Data Stewardship forskerstøttefunktion til forskere? Hvordan har forskningsinstitutionerne opbygget Data Stewardship forskerstøttefunktion til forskere?
11. I hvilken grad er der interesse for at udvikle og udbyde forskerstøttefunktionen i fællesskab på nationalt niveau? F.eks. under et centralt eller decentralt nationalt kompetencecenter.
12. Er der hos forskningsinstitutionerne interesse for national koordinering af undervisningstilbud (ikke forskerstøtte) inden for FAIR forskningsdatamanagement? Kan et eventuelt nationalt samarbejde sigte på arbejdsdeling, specialisering, og fælles nationale udbud af undervisningstilbud – f.eks. i form af et kompetencecenter i regi af DeiC? Der tales om undervisning på alle niveauer, fra bachelor til efteruddannelse af videnskabeligt personale.
13. Hvordan bruges der på nuværende tidspunkt incitament-strukturer, eller meritering nationalt eller internationalt for FAIR datamanagement-praksis på forskningsinstitutionerne?
14. Kan der tilvejebringes en bedre forståelse for spektret af datas sensitivitet? Det vil sige ikke kun personfølsomhed, men også aftaler, dual-use pre-print, IPR mv, herunder også forskernes egne kriterier for hvorledes sensitivitet for deres data kan forstås.
15. Hvilke krav skal der stilles til sikkerhed i forbindelse med deling af data?
16. I lyset af forskningsgruppernes behov for at kunne arbejde nationalt og internationalt med sensitive data, hvilket fordrer stærk og fleksibel governance, uddybes det, hvilke nationale og internationale løsninger/services, der kan understøtte dette behov.
17. Hvilke kriterier for en dynamisk værdi af data, når den ændrer sig gennem kuratering og kontekstændringer, anvendes af lokale, nationale og internationale organisationer til at vurdere begrundelsen, økonomien og bæredygtigheden af databevarelse?

FAIR Følgegruppen har nedsat 6 tværinstitutionelle arbejdsgrupper, med det opdrag at følge hver deres indsatsområde. De 6 overordnede emner for arbejdsgrupperne er:

- Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management med særlig opmærksomhed på indsatsområderne 1, 2, 3
- Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring med særlig opmærksomhed på indsatsområderne 4, 5, 6

- FAIR finansieringsplan
med særlig opmærksomhed på indsatsområderne 7, 8, 9
- Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden
med særlig opmærksomhed på indsatsområderne 10, 11, 12, 13
- Sikkerhedsaspekter for samarbejde om FAIR data
med særlig opmærksomhed på indsatsområderne 14, 15, 16
- Datas værdisætning
med særlig opmærksomhed på indsatsområde 17

Arbejdsgrupperne har på baggrund af de ovenstående indsatsområder, opstillet forslag til mål og handlinger, som de anser som væsentlige for at forfølge indsatsområderne, besvare spørgsmålene, og dermed facilitere en succesfuld implementering af FAIR principperne.

FAIR Følgegruppen har desuden valgt at have et særligt fokus på kommunikation – både som et redskab til samarbejde internt mellem arbejdsgrupperne og som et middel til at etablere en national ramme for let tilgængelig og forståelig information om FAIR-strategien og dens implementering. Kommunikation med både brugere og ledere anses for særlig vigtig, da digitaliseringen af forskningen og den nationale implementering af FAIR-principperne udgør en af de mest omfattende praksis- og kulturforandringer, forskningsverdenen har oplevet i nyere tid.

2. Overordnede tids- og leveranceplan: FAIR Følgegruppen

Tidsplan	Leverance	Elementer
Juni 2023	Følgegruppen etableret	<ul style="list-style-type: none"> Kommissoriet for Følgegruppen godkendt
September 2023	Arbejdsgrupper etableret	<ul style="list-style-type: none"> Arbejdsgrupperne etableret og bemandet Kommissoriet for alle arbejdsgrupper er godkendt
Marts 2024	Handlingsplan for arbejdet frem til december 2024 leveret til UFS (Uddannelses og Forskningsstyrelsen)	<ul style="list-style-type: none"> Arbejdsgruppernes input til handlingsplan modtaget Handlingsplan færdiggjort og leveret til UFS Kommunikationsindsatsen planlagt
Juni 2024	Statusmøde med arbejdsgrupperne	<ul style="list-style-type: none"> Redegørelse for indsamlet data og aktiviteter Status for kontakt med de enkelte universiteter og andre relevante institutioner
December 2024	Årsrapport leveres til Følgegruppen og UFS	<ul style="list-style-type: none"> Status af de tværgående nationale aktiviteter modtaget fra alle arbejdsgrupper Rapport til UFS færdiggjort og afsendt
Marts 2025	Handlingsplan for arbejdet frem til december 2025 leveret til UFS	<ul style="list-style-type: none"> Arbejdsgruppernes input til handlingsplan modtaget Handlingsplan færdiggjort og leveret til UFS Kommunikationsindsatsen planlagt
Juni 2025	Statusmøde med arbejdsgrupperne	<ul style="list-style-type: none"> Redegørelse for indsamlet data og aktiviteter Status for kontakt med de enkelte universiteter og andre relevante institutioner
December 2025	Årsrapport leveres til følgegruppen og UFS	<ul style="list-style-type: none"> Status af de tværgående nationale aktiviteter modtaget fra alle arbejdsgrupper Rapport til UFS færdiggjort og afsendt
December 2025	Anbefaling og næste skridt afleveret til UFS	<ul style="list-style-type: none"> Anbefalinger for det videre arbejde sendt til UFS

3. Overordnede tids- og leveranceplan: Arbejdsgrupperne

Tidsplan	Leverance	Elementer
Leverance marts 2024	Plan for arbejdet frem til dec. 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Identificere mål, handlinger og prioritering af arbejdsgruppens indsatsområder.
Leverance medio 2024	Statusmøde med FAIR Følgegruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse for indsamlet data og aktiviteter • Opfølgning i henhold til FAIR arbejdsgruppernes og følgegruppens anvisninger i handlingsplanen og plan for yderligere indsatser i 2024 og frem
Ultimo 2024	Bidrag til årsrapport i ifølge handlingsplan	<ul style="list-style-type: none"> • Status af de tværgående nationale aktiviteter fra gruppens kommissorium
Leverance marts 2025	Plan for arbejdet frem til dec. 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Identificere mål, handlinger og prioritering af arbejdsgruppens indsatsområder.
Leverance medio 2025	Statusmøde med FAIR Følgegruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Redegørelse for indsamlet data og aktiviteter • Opfølgning i henhold til FAIR arbejdsgruppernes og følgegruppens anvisninger i handlingsplanen og plan for yderligere indsatser i 2025 og frem
Ultimo 2025	Bidrag til årsrapport ifølge handlingsplan	<ul style="list-style-type: none"> • Status af de tværgående nationale aktiviteter fra gruppens kommissorium

4. Mål og handlinger som støtter kommunikation og videndeling

Intern og ekstern kommunikation:

Mål 0.1: Der etableres kommunikationsunderstøttelse på tværs af de 6 arbejdsgrupper, hvor medlemmer af arbejdsgrupperne kan finde information om:

- Politikker
- Strategier
- Værktøjer
- Manualer
- Internationale referencer
- Litteratur
- Kurser relateret til FAIR og Data Management
- ...

Handling 0.1: Der etableres kommunikationskanaler til arbejdsgrupperne på Microsoft Teams, hvor medlemmerne kan finde information om ovenstående, samt gemme dagsorden, referater og andet, og kommunikere internt.

Mål 0.2: Der etableres en kanal til offentlig publicering af relevant materiale fra arbejdsgrupperne og FAIR følgegruppen.

Handling 0.2: Der oprettes en kanal på Zenodo⁵ for FAIR strategien, mandatperiode 2023-2025.

⁵ <https://about.zenodo.org>

5. Arbejdsgruppernes forudsætninger

Dette afsnit er tilføjet af arbejdsgrupperne, for at have et overblik over de forudsætninger som skal være til stede, for at handlingsplanen kan blive gennemført succesfuldt.

- Ledelsessupport fra FAIR følgegruppen så dette arbejde bliver prioriteret ved de enkelte universiteter
- Prioritering og dedikeret tid blandt medlemmerne i arbejdsgrupperne
- Dedikerede samarbejdspartnere/kontaktpersoner for alle universiteter, som har mulighed for at prioritere dette arbejde
- Koordinering om ressourcer mellem DM FAIR-arbejdsgrupperne, så visse individer/grupper ved universiteterne ikke overbelastes
- Arbejdsgrupperne vil udarbejde materiale af vejledende/observerende karakter, mens det må være op til følgegruppen at vurdere i hvilken grad universiteterne lever op til anbefalingerne, og følger op hvis det vurderes nødvendigt

6. Mål og handlinger forholdt til indsatsområder under FAIR

Følgegruppens arbejdsgruppe:

A.

Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management

Arbejdsgruppe A har udarbejdet forslag til handlinger, der adresserer FAIR Følgegruppens indsatsområder 1, 2 og 3.

Indsatsområde 1:

Hvorledes arbejder forskellige fagdiscipliner med implementering af FAIR principperne i forskningspraksis? For eksempel i deres fagspecifikke workflows, værktøjer etc, evt. med inspiration fra/i samarbejde med internationale forskningsmiljøer?

Mål:

Præsenter eksempler på fagspecifikke arbejdsgange og værktøjer fra udvalgte discipliner på tværs af forskellige akademiske områder.

Handlinger:

- Opdatere rapporten fra 2024⁶.
- Inkludere eksempler fra samfundsvidenskab og humaniora og beskrive:
 1. Hvordan påvirker politikker det daglige arbejde med data management og datadeling?
 2. Hvordan samarbejder vi i praksis?
 3. Hvilke værktøjer er tilgængelige?
 4. Hvad er udfordringerne for disciplinen i forhold til datadeling og politikker?
- Udarbejde anbefalinger.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Indsatsområde 2:

Hvilke politikker samt motiverende og understøttende indsatser findes der til at understøtte adgang til og genanvendelse af forskningsdata, blandt andet ved brug af Persistent Identifiers (PID) til digitale forskningsobjekter (data, software, instrumenter, publikationer med mere)?

Mål:

Indsamle og opsummere politikker samt eksempler på motiverende og understøttende tiltag for adgang til og genbrug af forskningsdata på universiteter og udvalgte forskningsinstitutioner.

Handlinger:

Opdatere rapporten fra 2024.

- Analysere, hvordan universiteterne har arbejdet med forsknings-IT-support
- Indsamle og analysere de nuværende modeller for koordinering af forsknings-IT-support – nationalt, på universitetsniveau, fakultetsniveau, institutniveau og forskergruppeniveau

⁶ Krogh Kruuse, K., Grønbech Hansen, J., Hybschmann, J., Tsirigos, K., Dragsted, L. O., & Belso, R. (2025). Appendix - Working Group A – Policies, tools, and research support for FAIR data management. Report 2023-2024. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14604948>

- Identificere udfordringer og udarbejde anbefalinger.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Indsatsområde 3:

Beskriv bedste praksis for data governance og -politikker /retningslinjer til varetagelse af det overordnede ansvar for data også efter, at forskere har forladt institutionen og/eller projektfinansieringen er ophørt.

Mål:

Identificere og anbefale best practices for data management og politikker til håndtering af det overordnede dataansvar. Hvordan kan vi fremme en kultur, hvor datadeling og Open Science bliver den forventede standard?

Handlinger:

- Hvilke behov har forskere i forhold til forsknings-IT-support?
- Brugen af og efterspørgslen på DMP'er, herunder maskinlæsbare DMP'er.
- Afklare hvordan PIDs kan anvendes til at understøtte adgang til og genbrug af forskningsdata.
- Finde eksempler på initiativer, der styrker data management.
- Hvilke nye politikker kan indføres med lanceringen af DeiC Dataverse eller anden infrastruktur?

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

7. Mål og handlinger forholdt til indsatsområder under FAIR

Følgegruppens arbejdsgruppe:

B.

Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring

Arbejdsgruppe B har udarbejdet forslag til handlinger der adresserer FAIR Følgegruppens indsatsområder 4, 5 og 6.

Indsatsområde 4:

Hvilken infrastruktur er til rådighed for langtidsbevaringen (10+ år) af forskningsdata af enhver art på nationalt niveau, og hvordan sikres sammenhæng og samarbejde mellem forskningsinstitutionerne, DeiC og Rigsarkivet om langtidsbevaringen?

Mål:

Resultaterne fra arbejdsgruppe B i 2024 identificerede tre forskellige klasser af langtidsbevaring af forskningsdata, hver defineret ud fra deres primære formål. For det første fokuserer data, der bevares med henblik på reproducerbarhed og verifikation, på integritet og lagres typisk "som de er", hvilket sikrer, at de forbliver uændrede og tilgængelige for revision eller replikation. For det andet følger data, der bevares for at understøtte fremtidig forskning og tilgængelighed, FAIR-principperne og lagres i 'Trusted repositories', hvilket sikrer anvendelighed, vedvarende referencer og kurateret tilgængelighed. Endelig overlades data, der bevares for eftertiden, til nationale institutioner som Rigsarkivet, som er ansvarlige for den varige logiske bevaring. Hver tilgang afspejler en unik bevaringsmotivation—integritet, anvendelighed eller historisk kontinuitet.

Dog pegede resultaterne også på, at roller og ansvar i forhold til langtidsbevaring ud over reproducerbarhed fortsat er uklare. Som svar herpå vil arbejdsgruppe B i 2025 vurdere modenheden af nuværende politikker og infrastrukturer for langtidsbevaring med henblik på at identificere eksisterende barrierer og foreslå infrastruktur, der fremmer smidige arbejdsgange for at mindske byrden for forskere.

Handlinger:

- a) **Undersøg modenheden af politikker og implementeringer** (i koordinering med Arbejdsgruppe A)
 - a) Arbejdsgruppe B vil vurdere den nuværende tilstand for praksis vedrørende langtidsbevaring blandt nøgleinteressenter:
 - i. Universiteter
 - ii. Repositorier
- b) **Undersøg roller og ansvar relateret til centrale infrastrukturer**
 - a) Gruppen vil kortlægge og evaluere, hvordan ansvar er fordelt på tværs af følgende dimensioner:
 - i) **IT-infrastruktur** – Sikring af pålidelig bit-niveau bevaring af FAIR-justerede data.
 - ii) **Juridisk og styringsinfrastruktur** – Klargøring af forpligtelser og rammer, der garanterer både tilgængelighed og beskyttelse af data (i koordinering med Arbejdsgruppe E)
 - iii) **Metadata og semantisk infrastruktur** – Understøttelse af langsigtet fortolkning og mening af data gennem omfattende metadata-standarder.

c) Fremme en kollaborativ workshop

- a) En workshop vil blive organiseret med deltagelse af Rigsarkivet, DeiC og relevante forskningsinstitutioner. Workshopen vil fokusere på at udvikle synergier på tværs af organisationer **for brug og interoperabilitet af institutionelle og nationale infrastrukturer**. Initiativet vil hente inspiration fra best practices i **førende europæiske forskningsinfrastrukturer** og **danske initiativer** med modne rammer for forskningsdatamanagement.
- b) Resultaterne fra workshopen vil blive dokumenteret og offentliggjort på Zenodo.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Gruppen vil starte med handlingerne ét og to. Målet er at afholde workshopen i efteråret 2025

Indsatsområde 5:

Hvorledes kan tjenester for datamanagementplaner fortsat udvikles nationalt og internationalt, gøres maskinlæsbare og anvendes i forbindelse med anmeldelse af forskningsdata til Rigsarkivet?

Mål:

I 2024 observerede Arbejdsgruppe B, at uden for forskningsområder med veletablerede standardarbejdsgange og -protokoller blev Data Management Plans (DMP'er) ofte udarbejdet primært for at opfylde formelle krav. I mange tilfælde blev DMP'er ikke aktivt brugt eller revideret i løbet af forskningsprojekternes livscyklus. Dette peger på et bredere problem med begrænset praktisk integration mellem de nuværende DMP-værktøjer og de tilgængelige forskningsdatainfrastrukturer.

Handlinger:

Arbejdsgruppe B vil i 2025 vurdere landskabet af nye, mere handlingsorienterede tilgange til DMP'er (Data Management Plans). Gruppen vil fokusere på følgende handlinger:

1) Kortlægge brugen af DMP-tjenester i Danmark

- a) Gennemføre en undersøgelse af brugen af DMP-tjenester ud over DeiC DMP, som i øjeblikket anvendes på tværs af danske forskningsinstitutioner, og fremhæve eventuelle variationer i anvendelse, brugervenlighed eller integration på tværs af fagområder og institutioner.

2) Overvåge udviklingen i Europa og Danmark

- a) Observere og dokumentere udviklingen af DMP-tjenester og -værktøjer med fokus på maskinlæsbare og teknisk interoperabilitet.
- b) Have særlig opmærksomhed på nye formater som knowledge graphs og brugen af Large Language Models (LLM'er) til at understøtte oprettelse og revision af DMP'er.

3) Fremme diskussion gennem den planlagte workshop

- a) Inddrage fund og observationer i den planlagte workshop i 2025 (se Handling 3 under Fokusområde 4) med deltagelse af Rigsarkivet, DeiC, relevante forskningsinstitutioner og andre relevante interessenter.
- b) Bruge workshopen til at diskutere rollen for handlingsorienterede DMP'er i den bredere kontekst af langtidsbevaring og interoperabilitet mellem institutionelle og nationale infrastrukturer.

4) Udvikle anbefalinger baseret på lovende praksisser og erfaringer med henblik på at sikre overensstemmelse med nationale og europæiske infrastrukturinitiativer.

Resultaterne af disse aktiviteter vil blive opsummeret i en rapport og delt via Zenodo som et bidrag til den fortsatte dialog om effektiv data management i Danmark og internationalt.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Gruppen vil begynde med Handling 1 og 2. Workshopen (Handling 3) er planlagt til efteråret 2025, og Handling 4 vil indgå i Arbejdsgruppens bidrag til 2025-rapporten.

Indsatsområde 6:

Det uddybes, hvorledes forskningsinstitutionerne arbejder med sikkerhedsinfrastruktur (Authentication, Authorization and Accounting Infrastructure, AAAI) specifikt og specielt for sensitive data med henblik på, at også disse kan gøres FAIR.

Mål:**Handlinger:**

1. Indsamle information om, hvordan adgang til følsomme data i øjeblikket reguleres, og hvordan dette relaterer sig til tildeling af adgang i forbindelse med håndtering af forskningsdata i overensstemmelse med FAIR-principperne.
2. Identificere strategier for at sikre, at følsomme data kan gøres mere FAIR, med særligt fokus på leverancer fra EOSC.
3. Undersøge, hvad der kræves af en infrastruktur for at understøtte governance efter, at et datasæt er blevet offentliggjort med begrænset adgang.
4. Indsamle information om eksisterende løsninger inden for akademisk og industri til overvågning og revision af dataadgang.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

8. Mål og handlinger forholdt til indsatsområder under FAIR

Følgegruppens arbejdsgruppe:

C.

FAIR finansieringsplan

Arbejdsgruppe C har udarbejdet forslag til handlinger der adresserer FAIR Følgegruppens indsatsområder 7, 8 og 9.

Indsatsområde 7:

EU-programmer (f.eks. Horizon Europe) stiller i forbindelse med ansøgninger krav til bevillingsmodtagere om udformning af data management planer. I hvilken udstrækning kan nationale forskningsfonde have gavn af at følge denne praksis?

Mål:

At identificere fordele og ulemper i et scenarie hvor fondene indfører et krav om data management-planer, samt at vurdere interessen for udviklingen af en fælles DMP-skabelon for fonde, der implementerer et sådant krav. Gruppen planlægger at udarbejde en scenarieanalyse for at belyse disse aspekter.

Handlinger:

1. I samarbejde med arbejdsgruppe A, sende et spørgeskema til universiteterne, med spørgsmål om bl.a. følgende:
 - o Regler og principper på universiteterne i forhold til opfølgning på DMP'er og FAIR principperne
 - o Mulige fordele og ulemper ved at stille krav om DMP'er på forskellige stadier i projektprocessen
 - o Eventuelle afledte effekter af at stille krav om DMP'er
2. Udarbejde en scenarieanalyse med hypotesen om at danske fonde systematisk stiller krav om data management planer i forbindelse med ansøgning
3. Præsentation af scenarieanalysen til fondene

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Spørgeskemaet udsendes i første halvår af 2025. Scenarieanalysen påbegyndes ligeledes i første halvår, men færdiggøres først i andet halvår af 2025. Møde og præsentation til fondene planlægges til slut 2025.

Indsatsområde 8:

Hvordan sikres det, at de forskningsdata og øvrige elektroniske objekter, der lægges til grund for publicerede forskningsresultater, bliver gemt i henhold til FAIR principperne efter projektets ophør med som minimum en Persistent Identifier (PID) og offentligt tilgængelige metadata, selv når data ikke er åbent tilgængelige?

Mål:

Indsatsområdet behandles indledningsvis gennem et spørgsmål, som arbejdsgruppe A videreformidler. Spørgsmålet omhandler, hvorvidt forskerne sikrer, at ovenstående proces gennemføres, samt om de har de nødvendige værktøjer til det.

Handlinger:

1. Kontakte forpersonen for Arbejdsgruppe A med henblik på at inkludere spørgsmålet i deres spørgeskema, der udsendes i første halvår af 2025.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Følge arbejdet i arbejdsgruppe A, og sammen afrapportere om indsatsområdet i slut 2025

Indsatsområde 9:

Hvilke omkostninger til datahåndtering kan medtages i budgetterne?

Mål:

Arbejdsgruppen indstiller til fortsat dialog mellem universiteterne og fondene omkring den manglende synlighed af data management udgifter i budgetter og finansielle rapporter. Arbejdsgruppen vil undersøge, hvordan den bedst kan kommunikere sine konklusioner til de relevante interessenter.

Handlinger:

1. At undersøge, hvordan aftalen mellem universiteterne og fondene om finansiering af forskningsprojekter videreformidles internt på universiteterne.
2. Udarbejde anbefalinger til en mere detaljeret specificering af udgifter til data management, når diskussionerne mellem Danske Universiteter og fondene genoptages
3. Holde møde med forskningscheferne i fondene om gruppens konklusioner

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Handling 1 udføres i første halvår af 2025, handling 2 og 3 i slut 2025.

9. Mål og handlinger forholdt til indsatsområder under FAIR

Følgegruppens arbejdsgruppe:

D.

Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden

Arbejdsgruppe D har udarbejdet forslag til handlinger der adresserer FAIR Følgegruppens indsatsområder 10, 11, 12 og 13. Gruppen har grupperet indsatsområderne og relaterede handlinger i tre emner: (1) Data stewardship (2) Nationalt Kompetencecenter, og (3) Anerkendelse og Belønning af FAIR Data management. Alle medlemmer af arbejdsgruppen blev opfordret til at bidrage til mindst ét emne.

(D1) Data Stewardship

Indsatsområde 10:

Hvilke kompetenceprofiler har forskningsinstitutionerne opstillet for Data Stewardship forskerstøttefunktion til forskere? Hvordan har forskningsinstitutionerne opbygget Data Stewardship forskerstøttefunktion til forskere?

Mål:

- Kortlægning af det organisatoriske Data Stewardship-landskab i Danmark
- Kortlægning af Data Stewardship-kompetencelandskabet i Danmark

Handlinger:

- Undersøge, hvordan forskningsinstitutioner har etableret den lokale Data Stewardship-forskningsstøttefunktion
- Undersøge, hvilke kompetenceprofiler forskningsinstitutioner har formuleret for den lokale Data Stewardship-forskningsstøttefunktion
- Undersøge, hvordan danske universiteter har designet Data Stewardship-uddannelsesprogrammer

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

- 2025: Dataindsamling og analyse af det indsamlede data
 - Milepæl M1.1 (juni 2025): Dataindsamling og analyse (survey) samt dataindsamling (semistrukturerede interviews)
 - Milepæl M1.2 (september 2025): Dataanalyse (semistrukturerede interviews)
 - Milepæl M1.3 (november 2025): Oversigt over resultater i en rapport til FAIR-følgegruppen

(D2) Nationalt kompetencecenter

Indsatsområde 11:

I hvilken grad er der interesse for at udvikle og udbyde forskerstøttefunktionen i fællesskab på nationalt niveau? F.eks. under et centralt eller decentralt nationalt kompetencecenter.

Indsatsområde 12:

Er der hos forskningsinstitutionerne interesse for national koordinering af undervisningstilbud (ikke forskerstøtte) inden for FAIR forskningsdatamanagement? Kan et eventuelt nationalt samarbejde sigte på arbejdsdeling, specialisering, og fælles nationale udbud af undervisningstilbud – f.eks. i form af et kompetencecenter i regi af DeiC? Der tales om undervisning på alle niveauer, fra bachelor til efteruddannelse af videnskabeligt personale.

Mål:

- Præsentation af organisatoriske modeller for et Nationalt Kompetencecenter for FAIR Data Management.
- Præsentation af potentielle services under et Nationalt Kompetencecenter for FAIR Data Management.
- Oversigt over institutionelle behov og interesser i forbindelse med oprettelsen af et Nationalt Kompetencecenter for FAIR Data Management i Danmark.
- Oversigt over institutionelle behov og interesser vedrørende national koordinering af FAIR Data Management-uddannelse og -træning i Danmark.

Handlinger:

- Udvid beskrivelsen af, hvordan eksisterende Nationale Kompetencecentre for FAIR Data Management er organiseret i andre europæiske lande.
- Udvid beskrivelsen af, hvilke typer services eksisterende Nationale Kompetencecentre for FAIR Data Management tilbyder i andre europæiske lande.
- Undersøg, om de danske forskningsinstitutioner ville være interesserede i at oprette et Nationalt Kompetencecenter for FAIR Data Management.
- Undersøg, om de danske forskningsinstitutioner ville være interesserede i at koordinere FAIR Data Management uddannelse og -træning.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

- 2025: Dataindsamling og analyse af de indsamlede data
 - Milepæl M2.1 (juni 2025): Dataindsamling og analyse (desk research & survey) samt dataindsamling (semistrukturerede interviews)
 - Milepæl M2.2 (september 2025): Dataanalyse (semistrukturerede interviews)
 - Milepæl M2.3 (november 2025): Oversigt over resultater i en rapport til FAIR-følgegruppen

(D3) Anerkendelse og belønning af FAIR Data Management**Indsatsområde 13:**

Hvordan bruges der på nuværende tidspunkt incitament-strukturer, eller meritering nationalt eller internationalt for FAIR data management praksis på forskningsinstitutionerne?

Mål:

- Oversigt over nationale og internationale anbefalinger om, hvordan FAIR Data Management-praksis kan belønnes.
- Kortlægning af de nuværende incitamentsstrukturer for FAIR Data Management-praksis på danske universiteter.
- Kortlægning af de nuværende incitamentsstrukturer for FAIR Data Management-praksis på internationale universiteter.

Handlinger:

- Anbefalinger til nationale initiativer vedrørende anerkendelse og belønning af FAIR Data Management-praksis.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

- 2025: Dataindsamling og analyse af det indsamlede data

- Milepæl M3.1 (juni 2025): Dataindsamling og analyse (survey) samt, hvis relevant, yderligere dataindsamling (interviews eller fokusgrupper)
- Milepæl M3.2 (september 2025): Dataanalyse (yderligere data)
- Milepæl M3.3 (november 2025): Oversigt over resultater i en rapport til FAIR Følgegruppen

10. Mål og handlinger forholdt til indsatsområder under

FAIR Følgegruppens arbejdsgruppe:

E.

Sikkerhedsaspekter for samarbejde om FAIR data

Arbejdsgruppe E har udarbejdet forslag til handlinger der adresserer FAIR Følgegruppens indsatsområder 14, 15, og 16. (Arbejdsgruppen har omnummereret handlingsområderne fra kommissoriet, således at indsatsområde 14 nu er 15, 15 er nu 16, og 16 er nu 14)

Særlig forudsætning for arbejdsgruppe E:

For nærværende foregår der meget arbejde indenfor sikkerhedsområdet ved de forskellige universiteter – bl.a. ledsaget af Udvalget om Retningslinjer for Internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS). Der kan derfor være hensyn at tage her, som at time dataindsamling til dette arbejde. Dertil må denne handlingsplan også have en vis form for dynamik ifm. ændringer, da denne arbejdsgruppe kan blive præsenteret for ny viden løbende med dette arbejde.

Scope:

Følgende afsnit er ikke udtømmende, men er blot en dynamisk punktliste, som er med til at beskrive den afgrænsning, som denne arbejdsgruppe arbejder ud fra.

- Afgrænsningen for dette arbejde omhandler kun FAIR-data. Dvs. data som lever op til FAIR-principperne. Dvs. vi fokuserer på stabile/velbeskrevne datasæt og ikke datasæt som er under opbyggelse – f.eks. hvor forskere sidder i et mindre, lokalt miljø og samarbejder.

Intentionen er ikke at opbygge et særskilt governance for sikkerhedsområdet, men nærmere hvordan sikkerhedsområdet "føder" ind i det governance-arbejde, som udføres i de andre arbejdsgrupper, herunder særligt arbejdsgruppe A, som arbejder med at beskrive bedste praksis for data governance og -politikker/retningslinjer til varetagelse af det overordnede ansvar for data.

Indsatsområde 14 – Data sensitivitet:

Kan der tilvejebringes en bedre forståelse for spektret af datas sensitivitet? Det vil sige ikke kun personfølsomhed, men også aftaler, dual use pre-print, IPR mv, herunder også forskernes egne kriterier for, hvorledes sensitivitet for deres data kan forstås.

Mål:

Kortlægning af URIS erfaringer, samt de generelle erfaringer fra arbejdet i regi af implementering af andre sikkerhedstiltag.

Handlinger:

Indsamling af erfaringer fra URIS implementering fra de danske universiteter.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Rundspørgen gennemføres inden udgang af Q3 2025.

Indsatsområde 15 – Relevante sikkerhedskrav:

Hvilke krav skal der stilles til sikkerhed i forbindelse med deling af data?

Mål:

Bidrag til arbejdet i arbejdsgruppe A, B og F

Handlinger:

Udvalgte medlemmer af gruppen deltager i arbejdsgruppe A, B og F for at bidrage med sikkerhedsperspektivet.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Der samles halvårligt op fra de andre arbejdsgrupper hvad der er af løsninger og udfordringer.

Indsatsområde 16 – Godkendte løsninger/services:

I lyset af forskningsgruppernes behov for at kunne arbejde nationalt og internationalt med sensitive data, hvilket fordrer stærk og fleksibel governance, uddybes det hvilke nationale og internationale løsninger/services, der kan understøtte dette behov.

Mål:

Afdækning af Universiteternes modenhed af processer som understøtter leverandør godkendelse.

Handlinger:

Rundspørge i CISO forum som undersøger dette for at afdække om universiteterne har etableret processer som har identificeret nationale eller internationale løsninger/services som kan anvendes til sensitive data.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Rundspørgeren gennemføres inden udgang af Q3 2025.

10. Mål og handlinger forholdt til indsatsområder under FAIR Følgegruppens arbejdsgruppe:

F. Datas værdisætning

Arbejdsgruppe F har udarbejdet forslag til handlinger der adresserer FAIR Følgegruppens indsatsområde 17.

Indsatsområde 17:

Hvilke kriterier for en dynamisk værdi af data, når den ændrer sig gennem kuratering og kontekstændringer, anvendes af lokale, nationale og internationale organisationer til at vurdere begrundelsen, økonomien og bæredygtigheden af databevarelse?

Arbejdsgruppe F har fastlagt følgende rammeparametre for sit arbejde:

1. Forskningsdata defineres som digitale data, der indsamles, observeres, genereres, skabes eller genbruges i forskningsaktiviteter. Dette omfatter digitale rå data, computerkode, lyd- og videooptagelser, digitale tekster samt detaljerede registreringer af disse forskningsresultater.
2. Rammen er specifikt begrænset til forskningsdata, der er knyttet til forskningsaktiviteter udført ved danske universiteter.
3. Fokus er på værdien af data i forbindelse med beslutningstagning inden for forskningsdatamanagement gennem hele forskningslivscyklussen—før, under og efter forskningsprojekter ved danske universiteter.
4. Rammen omfatter alle interessenter, der påvirker eller deltager i disse beslutningsprocesser.

Nedenstående illustration giver en grafisk oversigt over rammeværket, som præsenteret i bilagene *Bilag – Arbejdsgruppe F – Rammeværk for værdien af forskningsdata 2024* og *Bilag – Arbejdsgruppe F – Præsentation om FAIR arbejdsgruppe F – Værdien af forskningsdata 2024* i Årsrapporten 2024 – National strategi for data management baseret på FAIR-principperne⁷.

Det er vigtigt at bemærke, at dette rammeværk ikke er tiltænkt som en politisk retningslinje eller et organisatorisk styringsinstrument.

I stedet vil rammeværket fungere som grundlag for Arbejdsgruppe F's undersøgelses- og kortlægningsaktiviteter vedrørende, hvordan danske universiteter anvender begrebet dataværdi. Som en sekundær fordel kan universiteter vælge at bruge rammeværket internt eller i samarbejde til formål inden for data management og -forvaltning, hvis de vurderer, at det tilfører værdi til deres processer.

⁷ Renner Hansen, J., Arleth, L., Bai, B. N., Petersen, J. B., Begtrup, J., Belso, R., Boerman, S., Brinckmann, K., Buss, M., Ollerup Christensen, C., de Lichtenberg, U. N., den Boer, S., Dragsted, L. O., Falktoft, A., Fink, A. S., Friis Hansen, S., Hansen, J. G., Halvbjørn, H. H., Hansen, C. D., ... Vlachos, E. (2025). Annual Report 2024 - National Strategy for Data Management based on the FAIR principles. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14615125>

DATA VALUE

Mål:

For at sikre overensstemmelse mellem ambitioner og tilgængelige ressourcer har Arbejdsgruppe F opdelt sine mål i primære og sekundære. Sekundære mål er lige så vigtige, men kan muligvis udskydes delvist til 2026. Hvis visse mål ikke kan opnås inden for den nuværende mandatperiode for FAIR Referencegruppen, håber Arbejdsgruppe F, at mandatet forlænges med yderligere to år for at sikre gennemførelsen af alle fastsatte mål.

Primære mål for 2025:

- Mål A: Publicere et fælles referencebibliotek via Zotero med videnskabelige artikler og rapporter om datas værdisætning inden for forskningsdatamanagement og FAIR-principperne.
- Mål B: Udvikle og offentliggøre et grundlæggende rammeværk for værdien af data.
- Mål C: Etablere en proces for opdatering og vedligeholdelse af rammeværket.

Sekundære mål for 2025:

- Mål D: Gennemføre omfattende interessentinterviews med repræsentanter fra forskningsverdenen, systemadministration, fonde, ledelse og politik samt arkivinstitutioner.
- Mål E: Udarbejde en rapport, der analyserer, hvordan dataværdisætning informerer universiteters datamanagementprocesser, samt hvordan interessenter ser potentialet i det foreslåede rammeværk.
- Mål F: Undersøge mulige metoder til at overvåge implementeringen af rammeværket og integreringen af dataværdisætningspraksis, primært på universiteter, men også i fonde og arkivinstitutioner.

Handlinger:

Handlinger til støtte for de primære mål: For at opnå de primære mål i 2025 vil Arbejdsgruppe F gennemføre følgende aktiviteter:

Mål A: Publicere et fælles Zotero-bibliotek

Mål B: Offentliggøre et grundlæggende rammeværk for værdien af data

Mål C: Definere en proces for opdatering af rammeværket

Disse primære mål opnås gennem følgende sekventielle handlinger:

1. Udføre en "Mini Rapid Literature"-gennemgang med nøje læsning af udvalgte artikler.
2. Udføre online research af relevante internationale organisationer i lande som Australien, Holland, Østrig og Storbritannien.
3. Udarbejde en oversigtsrapport, der dokumenterer fundene fra handling 1 og 2. Rapporten publiceres som bilag til Årsrapporten 2025.
4. Gennemføre kvalitetssikring og konsolidering af det fælles Zotero-bibliotek før offentliggørelse.
5. Udvikle en første udkast til rammeværket, udpege kvalificerede reviewere og publicere version 1 på Zenodo med en versionsstrategi for fremtidige opdateringer.
6. Formulere en vedligeholdelsesplan for rammeværket, som kan anvendes i en eventuel næste mandatperiode for FAIR Referencegruppen. Planen vil inkludere en handlingscheckliste samt et risikoregister for at identificere og håndtere potentielle udfordringer.

Handlinger til støtte for de sekundære mål

Følgende aktiviteter adresserer de sekundære mål, som muligvis strækker sig ind i 2026:

Mål D: Gennemføre interessentinterviews

Mål E: Udarbejde en rapport om, hvordan værdien af data informerer universiteters data management processer

Disse mål opnås gennem følgende handlinger:

7. Identificere relevante interessenter til interviews ved at trække på viden fra Arbejdsgruppe F-medlemmer, formænd for Arbejdsgrupper A-E og FAIR Referencegruppen.
8. Udvikle en interviewguide, herunder samtykkedokumenter.
9. Afholde interviewmøder med to medlemmer af arbejdsgruppen til stede ved hver samtale.
10. Udarbejde en rapport, der sammenfatter interviewresultater med tidligere arbejdsresultater fra gruppen.

Disse aktiviteter (6-9) vil blive igangsat i første halvår af 2025, men på grund af kompleksiteten ved koordinering og inddragelse af mange personer kan færdiggørelse inden 2025 ikke garanteres.

Mål F: Undersøge metoder til at overvåge implementeringen af rammeværket

Dette nye mål vil blive behandlet sidst i rækkefølgen, da indsigter fra de foregående mål sandsynligvis vil informere tilgangen til udviklingen af målemetoder for sporing af rammeværkets implementering på universiteter, i fonde og i arkivinstitutter.

Monitorering af fremdrift inkl. tidsplan:

Action	Estimated completion
Færdiggøre "Mini Rapid Literature" review	April
Publicering af Zotero-bibliotek	April

Online research af internationale organisationer	Juni
Identificere interessenter til interviews	Juni
Udarbejde interviewguide	Juni
Udarbejde første udkast af rammeværket	Juli
Publicering af rammeværkets første version	September
Gennemføre interviews	Opstart i September
Udarbejde en plan for opdatering af rammeværket	November
Årsrapport 2025	November

12. Afsluttende bemærkninger

FAIR følgegruppen og arbejdsgrupperne anerkender at der er sammenfald i handlingerne, og vil arbejde for at der er en god koordinering i blandt arbejdsgrupper og emner. Det anerkendes samtidig at samme emner sagtens kan behandles fra forskellige perspektiver. En god koordinering iblandt arbejdsgruppernes forpersoner, vil sikre at indsatsområderne dækkes godt fra de forskellige perspektiver, samtidig med at der ikke er for mange gentagelser, og rum for mulige synergier.